

Portraits croisés de Hussein ben Ali et d'Abdelaziz ibn Saoud

1 Compte-rendu de l'exposé du 4 mai 2022

Hussein ben Ali est né en 1853 à Istanbul et mort en 1931 à Amman. Il est enterré à Jérusalem (Haram Ash-Sharif). Il a été chérif et émir de la Mecque (1908-1924) puis roi du Hedjaz (1916-1924). Il est descendant d'une lignée prestigieuse de Hassanides (Alides) Ahl Al Bayt أهل البيت.

En 1908, il obtient la charge officielle de chérif de la Mecque par le sultan Abdul Hamid. En 1915, naît le projet soutenu par son fils Faysal de révolte arabe contre les Ottomans du CUP-ITC. Hussein a un projet de grand royaume arabe et de panarabisme. En 1920, Hussein se sent trahi par les mandats français et anglais en Syrie, Palestine et Iraq. En 1921, les royaumes hachémites d'Iraq et Jordanie sont créés pour ses fils Faysal et Abdallah. Mais en 1924, sa défaite politique et militaire devient inéluctable et il abdique en faveur d'Ali son fils aîné. En 1925, c'est la fin du royaume du Hedjaz et du chérifat. Il part en exil à Chypre puis Amman.

Abdelaziz ibn Saoud est né en 1876 à Riyad et mort en 1953 à Ta'if. Il a été successivement roi du Nejd, en 1902 du Hedjaz en 1926 puis d'Arabie de 1932 à 1953. Il est issu d'une lignée bédouine et guerrière alliée à la confrérie guerrière wahhabite des Ikhwans. C'est l'histoire d'un souverain déchu et de reconquête. En 1891, sa famille est défaite par les Al-Rashidi et part en exil au Koweït. En 1902, il reprend Riyad. De 1905 à 1906, les Ottomans se retirent et il bat les Al-Rashidi. De 1915 à 1922, aidé par les Anglais (W. H. Shakespear), il finalise la consolidation du Najd. De 1924 à 1925, il donne des garanties aux Anglais de non-ingérence sur le Golfe et lance son offensive contre le Royaume du Hedjaz. En 1929, la bataille de Sabilla permet à Ibn Saoud de détruire la confrérie militaire des Ikhwans devenue encombrante. En 1938, du pétrole est découvert et en 1945, Ibn Saoud concrétise l'alliance stratégique avec les USA de Roosevelt sur le USS Quincy.

Le portrait moral de Hussein est peu flatteur : Selon T.E. Lawrence, Hussein est "...honorable, shrewd, obstinate and deeply pious." ; "In old age ambiguity covered his every communication." ; "obstinate and crafty" ; "it might take weeks to force him out of his obstacles to an apology" ; "endless circumlocution" ; "...showing no understanding of the grave effect of his incursion...".

Les descriptions du Foreign Office deviennent de plus en plus ironiques et moqueuses avec le temps. Hussein passe pour un vieux fou moralisateur, infatué et instable. Il cesse d'être une solution (révolte arabe contre les Ottomans) pour devenir un problème (refus des mandats). Fin 1924 et début 1925, les Anglais choisissent leur nouvel homme fort : Ibn Saoud.

Le portrait de Ibn Saoud par contraste est peu fourni. L'homme est discret et pondéré. Lawrence en parle très peu. Les diplomates Anglais notent en

particulier son efficacité et son côté méthodique. Ils remarquent qu'il sait donner des gages faire des compromis et que ses demandes sont accompagnées d'un argumentaire rationnel et utilitariste qui mettent en perspective les intérêts des Anglais.

2 Table des matières

- Curriculum Vitae
- Dynastie Al-Ashim - الهاشميون
- Dynastie Al-Saoud - آل سعود
- Dynastie Al-Rashid - آل رشيد
- Descriptions par Thomas E. Lawrence
- Descriptions par Timothy J. Paris
- Descriptions par correspondance du Foreign Office
- Conclusion

3 Bibliographie

- Britain, The Hashemites and Arab rule, 1920-1925 - Timothy J. Paris - Editor Frank Cass (2003)
- The seven pillars of wisdom - Thomas E. Lawrence - Penguin books (1935)
- Published diplomatic correspondence from the Confidential Print Middle East, FO 406 Eastern Affairs
- The New Islamic Dynasties - A chronological and genealogical manual - Clifford Edmund Bosworth - Edinburgh University Press (1996)
- The Mohammadan Dynasties - Chronological and genealogical tables with historical introduction - Stanley Lane-Poole - reedition Frederick Ungar Publishing New York (1965) - Edition originale (1893)
- Splendeur des sultans - Les dynasties musulmanes 1869-1952 - Philip Mansel - Balland (1990) pour l'édition française
- Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam - Eduard von Zambaur - réédition Biblio verlag Osnabrück (1976) - Edition originale (1927)
- Arbre généalogique des Saoud
 - <https://fr.shafaqna.com/photo-arbre-genealogique-de-la-famille-royale-darabie-saoudite/>
- Articles wikipédia sur Hussein et Abdulaziz et sujets connexes ou associés